

"IQTISODIYOTNI ERKINLASHTIRISH SHAROITIDA KICHIK BIZNESNI BOSHQARISH TASHKILY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6333622>

Shahzoda Hatamova Bahodir qizi

Toshkent davlat Iqtisodiyot universiteti

Menejment yo'nalishi magistratura 2-bosqich talabasi

Maqolada: *Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida kichik biznesni boshqarish tashkiliy mexanizmini takomillashtirish, O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning bugungi holati, ularning faoliyatini tashkil etish va boshqarish tizimi bilan bog'liq muammolar, ular faoliyatini samarali tashkil etishda tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi ahamiyati va unga ta'sir etuvchi omillar o'rganilgan. Shuningdek, tadbirkorlik faoliyatini boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar berilgan.*

Kalit so'zlar: *Kichik biznes, YAIM, xususiy mulk, xo'jalik mexanizmi, iqtisodiy normativ, jahon iqtisodiy bozori.*

Annotatsiya: *В статье рассматриваются текущее состояние малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбекистане, вопросы, связанные с организацией и управлением их деятельностью, важность организационно-экономического механизма их эффективной организации и влияющих на нее факторов. Также предложены рекомендации по совершенствованию организационно-экономического механизма управления предпринимательством.*

Abstract: *The article discusses the current state of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan, issues related to the organization and management of their activities, the importance of the organizational and economic mechanism of their effective organization and factors affecting it. Recommendations on the improvement of the organizational and economic mechanism of business management are also proposed.*

Kirish: *Jahonda rivojlangan mamlakatlarda yalpi ichki mahsulotning 55-67 foizi kichik biznes korxonalari hissasiga to'g'ri keladi. Bu ko'rsatkich AQShda 52-55 foizni, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida 63-67 foizni, Yaponiyada 52-57 foizni tashkil etadi. MDH mamlakatlarida esa kichik biznesning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi rivojlangan mamlakatlarga nisbatan past ko'rsatkichni tashkil etmoqda. G'arbiy*

Yevropa mamlakatlarida xususiy sektorda faoliyat yuritayotgan (qishloq xo'jaligi tarmog'idan tashqari) 17,1 mln. korxonalarining 99,9 foizi kichik biznes korxonalari hisoblanadi. Ularning hissasiga umumiy sanoat hajmining 50 foizi, xizmatlar sohasining 67 foizi, qurilish va savdoning deyarli 90 foizi to'g'ri kelib, ish joylarining 70 foizdan ortig'ini ta'minlamoqda. Bu jarayon esa, tadbirkorlik faoliyatini boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirishni taqozo etmoqda. Barchamizga ma'lumki, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik (KBXT) istiqoldan keyingi o'tgan qariyb 26 yillik tarixan qisqa davr mobaynida mamlakatimizning ijtimoiy – iqtisodiy taraqqiyotida o'ta muhim o'rin tutuvchi sohaga aylandi. Darhaqiqat, agar kichik biznesning YalMdagi ulushi 1991- yilda 1,8 foiz, 2000- yilda 31,0 foizni tashkil qilgan bo'lsa, yillar davomida sohaga qaratilayotgan e'tibor va davlatimiz tomonidan tizimli hamda kompleks qo'llab-quvvatlashlar, rag'batlantirishlar natijasida bugungi kunga kelib mamlakatimizda kichik biznesning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 2016- yil yakunlariga ko'ra 56,9 foizni tashkil qilgandi. Shuningdek, o'tkazilgan tizimli va KBXTga yo'naltirilgan manzilli islohotlarning samarasi o'laroq, mamlakatimizda 2016-yil yakunlariga ko'ra jami iqtisodiyotdagi band bo'lganlar sonida sohada bandlarning ulushi 77,1 foizni tashkil etdi va mazkur soha makroiqtisodiy jihatdan mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishini ta'minlash, ijtimoiy jihatdan esa yangi ish o'rinlarini yaratish hisobiga aholi daromadlari va to'lov qobiliyatini oshirish imkoniyatini bergani holda respublikamizda qulay ishbilarmonlik muhiti shakllandi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili: Mintaqalarda va iqtisodiyot tarmoqlarida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni barqaror rivojlantirish hamda tartibga solish yuzasidan olib borgan tadqiqotlarimizga ko'ra, muayyan bir mamlakat yoki mintaqada, hududda o'ziga xos ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, geodemografik, ijtimoiy-madaniy, tabiiy-iqlimiy va boshqa omillardan, xususiyatlardan kelib chiqqan holda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning o'ziga xos tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari qo'llanilishi zarur. Xususan, yangi ish boshlayotgan biznes vakillari va tadbirkorlarni tadbirkorlik asoslariga o'qitish, biznes-reja tuzishida ko'maklashish, imtiyozli mikrokreditlash, biznes bo'yicha maslahat berish, bino va inshootlarning ijarasi bo'yicha imtiyozlar berish kerak bo'lsa, rivojlanayotgan mamlakatlar uchun esa kredit garovi bo'yicha kafillik, foiz stavkasining bir qismini qoplab berish, asbob-uskunalar lizingi, o'rta muddatli kreditlar, qarz mablag'lari zarur. Bozorda mustahkam o'rnashib olganlar uchun birinchi o'ringa davlat va maxalliy buyurtmalariga erishish imkoniyati, tashqi bozorga chiqishga ko'maklashish, turli xalqaro va milliy ko'rgazmalar, tanlovlarda ishtirok etishni yengillashtirish, milliy va xorijiy investitsiyalarni jalb etish kabi masalalar chiqadi. 2017-2021 yillarda

O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasida "Iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish, xususiy mulk huquqini himoya qilish va uning ustuvor mavqeini yanada kuchaytirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojini rag'batlantirishga qaratilgan institutsional va tarkibiy islohotlarni davom ettirish" bo'yicha muhim vazifalar belgilab berilgan. «Iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirish» deb nomlangan uchinchi yo'nalishda ko'rsatilgan chora-tadbirlarni ro'yobga chiqarish uchun milliy valyuta va narxlarning barqarorligini ta'minlash, valyutani tartibga solishning zamonaviy bozor mexanizmlarini bosqichma-bosqich joriy etish, mahalliy budjetlarning daromad bazasini kengaytirish, tashqi iqtisodiy aloqalarni kengaytirish, eksportga mo'ljallangan mahsulot va materiallar ishlab chiqarish uchun zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, transport-logistika infratuzilmasini, tadbirkorlikni rivojlantirish hamda xorijiy investorlar uchun investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish, soliq ma'murchiligini yaxshilash, bank faoliyatini tartibga solishning zamonaviy prinsiplari va mexanizmlarini joriy etish, ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarini rivojlantirish, shuningdek turizm industriyasini jadal rivojlantirish nazarda tutilmoqda. Shuningdek, ushbu yo'nalish xususiy mulkni, moliya bozorini himoya qilish, qishloq xo'jaligini modernizatsiyalash, hunarmandchilik sohasini rivojlantirish, ayrim milliy korxonalarining aksiyalarini (IPO) nufuzli xorijiy fond birjalariga dastlabki tarzda joylashtirishga tayyorgarlik ko'rish chora-tadbirlarini ham o'z ichiga oladi. 2017 — 2021 yillarda umumiy qiymati 40 milliard AQSh dollari miqdoridagi 649 ta investitsiya loyihasini nazarda tutuvchi tarmoq dasturlarini ro'yobga chiqarish rejalashtirilmoqda. Natijada keyingi 5 yilda sanoat mahsulotini ishlab chiqarish 1,5 baravar, uning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 33,6 foizdan 36 foizgacha, qayta ishlash tarmog'i ulushi 80 foizdan 85 foizgacha oshadi [1]. Jahon amaliyotida tadbirkorlik faoliyatini boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar, jumladan, tashkiliy – iqtisodiy mexanizmida innovatsion tizimini joriy etish, uni takomillashtirish, tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish infratuzilmasini samarali tashkil etishdir. Tashkiliy-iqtisodiy mexanizmni zamonaviy prinsiplar asosida shakllantirish, tadbirkorlik sub'ektlari faoliyatini samarali boshqarishda klaster tizimidan foydalanishni rivojlantirishning ilmiyuslubiy asoslarini takomillashtirish yuzasidan taklif va tavsiyalar ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb masalalaridan hisoblanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili :Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish hamda boshqarishning nazariy va uslubiy asoslari hamda ularni boshqaruv mexanizmini takomillashtirish masalalari xorijiy iqtisodchi olimlar L.I. Abalkin, G.S.Seyalova, Ye.Ye. Vershigora, V.F.Fillipov, A.A.Kulman, B.Z Milner va

D.V. Xodoslarning ilmiy ishlarida yoritib berilgan. Jumladan, L.I. Abalkinning ta'kidlashicha, xo'jalik mexanizmi faoliyat yuritishning shakl va usullarining majmuidir, o'z tarkibiga nafaqat bazaviy balki bir-biriga ta'sir ko'rsatuvchi ustqurmaviy elementlarni ham kiritdi. G.S. Seyalova fikricha, xo'jalik mexanizmi – bu ishlab chiqarishni tashkil etish usuli, xo'jalik yuritish shakli (reja, iqtisodiy normativlar, narx, foyda, ish haqi, moliya, kredit, qaror qabul qilish) sifatida ishlab chiqarish munosabatlarini shakllantiruvchi tizim, shuningdek, u nafaqat ishlab chiqarish munosabatlarida balki, ishlab chiqarish kuchlarini va strukturasi tashkil etish demakdir. Ye.Ye. Vershigora xo'jalik mexanizmini rejalashtirish, iqtisodiy rag'batlantirish, bozor mexanizmi va tashkiliy strukturaning birgalikdagi harakati hamda uyg'unligi "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 6, noyabr-dekabr, 2018 yil 6/2018 (№ 00038) natijasida yuzaga kelishini ta'kidlaydi. Yuqoridagilarni inobatga olib aytishimiz mumkinki, xo'jalik mexanizmi ko'proq makrodarajaga xos. iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish, xususiy mulk huquqini himoya qilish va uning ustuvor mavqeini yanada kuchaytirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojini rag'batlantirishga qaratilgan institutsional va tarkibiy islohotlarni davom ettirish: - xususiy mulk huquqi va kafolatlarini ishonchli himoya qilishni ta'minlash, xususiy tadbirkorlik va kichik biznes rivoji yo'lidagi barcha to'siq va cheklovlarni bartaraf etish, unga to'liq erkinlik berish, «Agar xalq boy bo'lsa, davlat ham boy va kuchli bo'ladi» degan tamoyilni amalga oshirish; - kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni keng rivojlantirish uchun qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish, tadbirkorlik tuzilmalarining faoliyatiga davlat, huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat idoralari tomonidan noqonuniy aralashuvlarning qat'iy oldini olish; - davlat mulkini xususiylashtirishni yanada kengaytirish va uning tartibtaomillarini soddalashtirish, xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning ustav jamg'armalarida davlat ishtirokini kamaytirish, davlat mulki xususiylashtirilgan ob'ektlar bazasida xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun qulay shartsharoitlar yaratish; - tadbirkorlik sub'ektlarining muhandislik tarmoqlariga ulanishi bo'yicha tartib-taomil va mexanizmlarini takomillashtirish va soddalashtirish; - mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish jarayonlarini tartibga solishda davlat ishtirokini kamaytirish, davlat boshqaruvi tizimini markazlashtirishdan chiqarish va demokratlashtirish, davlat-xususiy sheriklikni kengaytirish, nodavlat, jamoat tashkilotlari va joylardagi o'zini-o'zi boshqarish organlarining rolini oshirish shular jumlasidandir. Har qanday boshqaruv tizimi aniq mexanizmlar ta'sirida harakatga keladi. Iqtisodiy lug'atlarda mexanizm tushunchasi holat va jarayonlar ketma-ketligi sifatida qaralib, o'zida qandaydir harakat, voqeyilik, shuningdek tizimlar faoliyatini ketma-ketligini aniqlab beradi. O'tkazgan tahlillarimizga ko'ra, kichik biznes va

xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun eng avvalo davlat unga shart-sharoitlar yaratishi (korrupsiya, byurokratizmga qarshi kurash, soliq tizimini optimallashtirish, turli tazyiqlardan himoyalash va boshqalar) va bevosita qo'llab-quvvatlashi (huquqiy, iqtisodiy, moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlash, ma'lum imtiyoz va preferensiyalar berish va h.k.) lozim

Xulosa va takliflar: Xulosa qilib aytganda, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning tashkiliy iqtisodiy mexanizmlarini bosqichma-bosqich, tizimli va uzluksiz ravishda takomillashtirib borish orqali quyidagilarga erishish mumkin:

- respublikamiz mintaqalarida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish va qo'llabquvvatlash muammolarini yechishga yagona kompleks yondashuvini ta'minlash.

- joylarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning barcha yo'nalishlari, ularni loyihalashtirish va amalga oshirish bosqichlarini boshqarishda yagona tamoyilni qo'llash;

- mintaqadagi kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash maqsadida yo'naltirilgan mablag'lardan maqsadli, samarali foydalanishni ta'minlash;

- kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha infratuzilma tashkilotlari faoliyatini muvofiqlashtirishni ta'minlash;

- yagona ilmiy-uslubiy ta'minotni yaratish va undan foydalanish asosida boshqaruv yechimlarining sifati va mustahkamligini oshirish;

- dasturlarni amalga oshirishda maqsadli nazoratni ta'minlash. O'ylaymizki, yuqorida sanab o'tilgan islohotlarni amalga oshirish mamlakatimizda nafaqat xizmat ko'rsatish va servis, balki barcha iqtisodiyot tarmoqlarida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini yanada takomillashuviga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti Islom Karimovning mamlakatimizni 2015- yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlari va 2016-yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining majlisidagi ma'ruzasi. // Xalq so'zi, 2016- yil 16-yanvar, 2-bet.

2. «O'zbekiston Respublikasida kichik korxonalar to'g'risidagi Nizom» (Vazirlar Mahkamasining 1992 -yil 26-fevraldagi 85-son qaroriga 2-son ilova).

3. O'zbekiston Respublikasining «Kichik va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishni rag'batlantirish to'g'risida»gi Qonuni (21.12.1995-yil).

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Xususiy tadbirkorlik, kichik va o'rta biznesni rivojlantirishni yanada rag'batlantirish bo'yicha choratadbirlar to'g'risida»gi Farmoni (1998-yil 9-aprel);

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1998-yil 9-apreldagi «Xususiy tadbirkorlik, kichik va o'rta biznesni rivojlantirishni yanada rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Farmoniga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqida»gi Farmoni (2003- yil 30-avgust).

6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Kichik tadbirkorlik (biznes) sub'ektlariga tegishli bo'lgan korxonalar va tashkilotlar klassifikatsiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi Qarori (11.10.2003-yil).

7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Tadbirkorlik sub'ektlarini tashkil etish va davlat ro'yxatidan o'tkazish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Qarori (2011-yil 12-may). 8. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Kichik tadbirkorlik (biznes) sub'ektlariga tegishli bo'lgan korxonalar va tashkilotlar klassifikatsiyasiga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida»gi Qarori (2013-yil 14-iyun). "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 2, mart-aprel, 2017-yil № 2, 2017 www.iqtisodiyot.uz 12

9. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Kichik tadbirkorlik (biznes) sub'ektlariga tegishli bo'lgan korxonalar va tashkilotlar klassifikatsiyasiga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida (O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasida investitsiya iqlimi va ishbilarmonlik muhitini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida» 2014-yil 7-apreldagi PF-4609-son Farmoni)»gi Qarori (2014-yil 3-iyul).

10. "O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Tadbirkorlik sub'ektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakili institutini ta'sis etish to'g'risida" gi 05.05.2017-yil PF-5037-sonli Farmoni// lex.uz

11. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 17-martdagi PQ2844 sonli "Tadbirkorlik sub'ektlari va keng axoli qatlamiga mikrokreditlar ajratish tizimini yanada soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi Qarori // lex.uz

12. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yildagi PQ-2746- sonli "Kichik va xususiy tadbirkorlikni mikrokreditlash tizimini yanada kengaytirish va soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi Qarori// lex.uz

13. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 18.04.2017-yil PF-5016- sonli" O'zbekiston Respublikasi xususiylashtirilgan korxonalarga ko'maklashish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasini tashkil etish to'g'risida"gi Farmoni// lex.uz.

14. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 18.04.2017-yil PQ-2895- sonli" Xususiyashtirilgan korxonalar bilan ishlash samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori// lex.uz

15. Бурков В.Н., Новиков Д.А., Щепкин А.В. Механизмы управления эколого-экономическими системами / Под ред. акад. С.Н. Васильева. – М.: Физматлит, 2008. – 244 с.

16. Измалков С.Б., Сонин К.И., Юдкевич М.М. Теория экономических механизмов (Нобелевская премия по экономике 2007 г.) // Вопросы экономики. – 2008. – № 1. – С. 4–26.

17. Ламыкин И.А. Государственное регулирование деятельности малого бизнеса // <http://www.refoman.ru/c/34/ref/2079/index1.6.html>.

18. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – М.: Инфра-М, 2011. – 512 с.

19. Слепов В.А., Бурлачков В.К., Ордов К.В. О теории экономических механизмов // Финансы и кредит. – 2011. – № 24. – С. 2–8.

20. Солодилова Н.З., Маликов Р.И. и др. О новых подходах к методологическому обеспечению эффективной предпринимательской политики в муниципальных образованиях//Экономика и управление: научнопрактический журнал. –2013. –№ 4. С.14–19.

21. Salaev S.K. Kichik biznes rivojlanish tendensiyalarini modellashtirish va bashoratlash muammolari: nazariya, uslubiyot va amaliyot. Monografiya.Toshkent.: «Fan», 2007. 241-bet. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 2, mart-aprel, 2017-yil № 2, 2017 www.iqtisodiyot.uz 13

22. Политика поддержки // Журнал «Экономика России: XXI век», № 12. - <http://ecsocman.hse.ru/articles/>

23. Шишкин Д.Г., Гершанок Г.А. Значение и классификация предпринимательских структур // Российское предпринимательство. – 2012. – № 22.

24. Шишкин Д.Г., Мезенцева Е.Н. Современный уровень развития предпринимательских структур // Российское предпринимательство. – 2012. – № 24.

25. G'ofurov U.V. "Kichik biznesni davlat tomonidan tartibga solishning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish" mavzusidagi iqtisodiyot fanlari doktori ilmiy darajasni olish uchun dissertatsiyasi. Toshkent, 2016, O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi. B.53.

26. Чаленко А.Ю. О неопределенности термина «механизм» в экономических исследованиях // Капитал страны. – 2010. – 25 марта. –

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kapital-rus.ru/articles /article/176697>.

